

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ВОЕННОГО ПЕДАГОГА
PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE MILITARY EDUCATOR
HARBIY PEDAGOGNING KASBIY DEFORMATSIYASI

SATIB-ALDIYEV Azim Abdu-Shakirovich

САТИБ-АЛДИЕВ Азим Абду-Шакирович

SATIB-ALDIEV Azim Abdu-Shakirovich

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

О'Р ҚК Академияси dotsenti

доцент, доктор философии по педагогике (PhD),

доцент Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD),

Associate Professor of the Armed Forces Academy of the Republic

of Uzbekistan

Ushbu maqolada pedagoglar faoliyatida tez-tez uchrab turadigan kasbiy deformatsiya holatining paydo bo'lishi sabablari, tarkibi va mazmuni hamda harbiy-pedagogik faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqib oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya holatlarining yuzaga kelishi to'g'risida umumiy ma'lumot bildirilgan.

Kalit so'zlar: Harbiy-pedagogik jarayon, pedagogik faoliyat, kasbiy deformatsiya, kasbiy kuyish, pedagogik nizo.

В статье приводятся общая информация о причинах, структуре и содержании профессиональной деформации, возникающей в процессе педагогической деятельности, а также о проявлении состояния профессиональной деятельности в зависимости от специфики военно-

педагогической деятельности преподавателя военных образовательных учреждений.

Ключевые слова: Военно-педагогический процесс, педагогическая деятельность, профессиональная деформация, профессиональное выгорание, педагогический конфликт.

This article provides general information about the causes, structure and content of professional deformation that arises in the process of pedagogical activity, as well as the manifestation of state of professional deformation of the military pedagogical activity of a teacher in military institutions.

Key words: Military pedagogical process, pedagogical activity, professional deformation, professional burnout, pedagogical conflict.

Har qanday kasbiy faoliyatning kechishi jarayoni xodimga zavq-shavq keltirishi, ko‘tarinki ruh bag‘ishlashi bilan birga unda ruhiy, jismoniy, aqliy jihatdan salbiy ta’sir etadigan holatlar uchrab turadi. Bunda ko‘proq salbiy ko‘rinish oladigan holat – emotsional toliqish holati. Bunday holatni fanda **kasbiy deformatsiya** deb atash qabul qilingan.

Pedagog va psixolog olimlar tomonidan o‘qituvchilarning kasbiy deformatsiyasining kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi omillar, uning turlari, oldini olish va bartaraf etish yo‘llarini o‘rganishga bag‘ishlangan qator tadqiqotlar o‘tkazilgan. Sh.A. Axmedova ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni tahlil qilib, kasbiy deformatsiyaning quyidagi turlari mavjudligini yozadi:

1. Umumkasbiy deformatsiya – “odam-odam” tipidagi kasblarga xosdir.
2. Maxsus-kasbiy deformatsiya.
3. Kasbiy-tipologik deformatsiya.
4. Individuallashtirilgan deformatsiya [2, 252].

Pedagogik faoliyat davomida kasbiy deformatsiya, hissiy toliqish

sindromining paydo bo'lishiga esa quyidagi omillar sabab bo'ladi:

1. Informatsiyaning haddan ziyod ko'pligi;
2. Vaqtni to'g'ri taqsimaslik;
3. Metodik ta'minotning noto'liqligi;
4. Qaror qabul qilishning vaqtga bog'liqligi;
5. Pedagogik jamoadagi ma'suliyatning noto'g'ri taqsimlanganligi;
6. Pedagogik jamoadagi noturg'unlik va boshqalar [2, 252].

D.A. Abdusamievning fikricha, kasbiy deformatsiyaning kelib chiqishiga sabab bo'liuvchi omillardan biri – bu pedagogik nizodir. **Pedagogik nizo** bu – o'qituvchi va o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalar, hamkasblar va rahbariyat o'rtasida pedagogik jarayonda yuzaga kelgan manfaatlar to'qnashuvi, o'zaro qarama-qarshilik, tortishuv va mojarodir [1, 382].

Pedagogik nizolar o'qituvchi faoliyatida kasbiy deformatsiyani paydo bo'lishiga turtki beradi. Nizolar muntazam ijobiy o'z yechimini topmasa o'qituvchining shaxsiyatida stresslar, ruhiy taranglik, hissiy kuyish sindromini keltirib chiqarishi mumkin [1, 382].

Pedagogik nizo bir qator belgilarga ega. Unga xos bo'lgan asosiy belgilar quyidagilardir:

- inqiroz;
- anglashilmovchilik;
- kutilmagan hodisa;
- zo'riqish;
- noqulaylik;
- ichki va tashqi xavotir;
- bartaraf etish qiyin bo'lgan qo'rquv.

Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar:

- axborot omili;
- munosabat omili;

- xulq-atvor omili [1, 382- 383].

A.I. Cherlyunchakevich [4] Oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining kasbiy deformatsiyasi muammosini o'rganib, quyidagicha ta'rif beradi: "Kasbiy deformatsiya – kasbiy faoliyatning obyektiv, obyektiv-subyektiv va subyektiv omillarining pedagog shaxsiga doimiy ta'siri natijasi". Kasbiy deformatsiya ta'sirida qadriyatli, motivatsion, kognitiv, dinamiklik, hissiylik, mahsuldorlik sathida yaxlitlik, adaptivlik, turg'unlik, axborotlarni qabul qilishda kognitivlikning buzilishi, kasbiy faoliyat natijadorligining pasayishi kabi salbiy ko'rinishlar namoyon bo'ladi [4,7].

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda ta'kidlash mumkinki, kasbiy deformatsiya hodisasi harbiy-pedagoglar faoliyatida ham uchraydi hamda kasbiy faoliyat mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarning mazmuni va hajmi, ma'naviy-ruhiy muhit, shaxslararo o'zaro munosabatlar xarakteri va shu kabi juda ko'p omillar bilan bog'liq bo'ladi.

Oliy harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchisi o'z faoliyati davomida fuqarolik oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisidan farqli ravishda nafaqat ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullanadi, balki harbiy xizmat faoliyati bilan bog'liq ichki xizmat vazifalarini o'tash, harbiy mashqlar va o'quvlarda qatnashish, xizmat safarlariga borish va shu kabi vazifalarni bajarib boradilar. Bular esa harbiy pedagogning kasbiy deformatsiya holatining tezlashishiga hamda kuchayishiga qo'shimcha va kuchli omil bo'lib xizmat qiladi.

V.V. Gafner pedagoglarning kasbiy deformatsiyasining rivojlanishi quyidagi omillar bilan belgilanishini ko'rsatadi:

- ijtimoiy-kasbiy muhit, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, kasb imiji va faoliyat xarakteri, o'qish muhiti bilan bog'liq *obyektiv omillar*;

- pedagoging va ta'lim oluvchilarning shaxsiy xususiyatlari, o'zaro munosabatlar xarakteridan kelib chiqadigan *subyektiv omillar*;

- kasbiy ta'lim tizimi va jarayonida yuzaga keladigan muhit, boshqaruv sifati, rahbariyatning kasbiy mahorati bilan bog'liq *obyektiv-subyektiv omillar* [3,22].

Aytilgan fikrlarga harbiy xizmatning xususiyatlaridan kelib chiqib yondashiladigan bo'lsa, yuqorida keltirilganlardan tashqari harbiy pedagogning kasbiy deformatsiyasini rivojlantiruvchi va kuchaytiruvchi qo'shimcha omillar mavjud. Bular:

1. Umumharbiy nizomlarda belgilangan qat'iy shaxslararo o'zaro munosabatlar.

2. Boshliq – bo'ysunuvchi, lavozim yoki harbiy unvon bo'yicha katta – kichik munosabatlari.

3. Yakkaboshchilik prinsipining ustuvorligi.

4. Qat'iy subordinatsiya.

5. Tezkor qarorlar qabul qilish va harakatlar zarurati.

6. Pedagogik faoliyat bilan harbiy xizmat majburiyatlarining uyg'unligi.

7. O'qish va xizmat faoliyatining sog'liq va hayot uchun xavfli sharoitlarining mavjudligi.

7. Doimiy jangovar shaylik holatidagi faoliyat.

8. O'quv faoliyatidan tashqari o'qituvchilar va ta'lim oluvchilarning xizmat vazifalarini bajarish, yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, jangovar topshiriqlarni bajarish kabi rejalashtirilmagan tadbirlarda ishtirok etish va boshqalar.

Ana shunday omillarning barchasi pedagogning ruhiy va jismoniy holati, irodaviy turg'unligi, kayfiyati va boshqa ko'plab jihatlariga ta'sir etadiki, inson ba'zida keragidan ortiq zo'riqishga duch kelishi, stress holatiga tushib qolishi, kasbiy tanlovining to'g'ri amalga oshirilganligiga shubhalanib qolishi, tezkor noo'rin qarorlar qabul qilib qo'yishi mumkin.

Pedagog shaxsining kasbiy deformatsiyasi quyidagi tiplarga ajratiladi:

a) pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanuvchi barcha kishilar shaxsidagi o‘zgarishlar bilan ifodalanuvchi *umumpedagogik deformatsiyalar*;

b) pedagogning shaxsiy xususiyatlari bilan pedagogik faoliyati funksiyalari tarkibining qo‘shilib ketishi natijasida paydo bo‘ladigan *tipologik deformatsiyalar*;

d) pedagog shaxsining o‘qitadigan fani xususiyatlari bilan belgilanadigan *spesifik deformatsiyalari*;

e) o‘qituvchining kasbiy muhim sifatlarining shakllanishi bilan parallel ravishda bir qarashda kasbga bog‘liq bo‘lmagan sifatlarining o‘zgarishi bilan belgilanadigan *individual deformatsiyalar* [3,23].

D.Yu. Qarshieva pedagoglarning faoliyati o‘zining emotsiogenligi, stressogen omillarga to‘laligi bilan ajralib turishini ta’kidlab, ulardagi psixik so‘nish sindromi – bu pedagogik faoliyatdagi jismoniy, emotsional, kognitiv to‘yinish natijasida kelib chiqadigan holatdir, deb izohlaydi [5, 22]. Bu holat kasbiy deformatsiyaning kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchi kasbiy stress profilaktikasi maqsadida pedagoglar kun davomida quyidagi ko‘rsatmalarga amal qilishlarini tavsiya qiladi:

- pedagoglar o‘z ustilarida ishlab, kasbiy kompetentlik darajalarini oshirib borishlari va kun tartibiga rioya qilish;

- kun davomida bir marotaba autogen va relaksatsion mashqlardan foydalanish;

- bir kunlik aqliy mehnatdan so‘ng albatta jismoniy mashqlar bilan organizmdagi charchoq hissidan xalos bo‘lish;

- shaxslararo munosabatlarda konstruktiv pozitsiyada bo‘lishga intilish;

- oilaning relaksatsion va felitsitologik vazifalaridan unumli foydalanish [5, 21-22].

Kasbiy deformatsiyani bartaraf etish uchun quyidagi psixoprofilaktika ishlarini amalga oshirish tavsiya qilinadi:

1. *Ma'lumotli* – asosiy maqsad kasbiy yangiliklar haqida ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

2. *Tashkiliy* – turli ta'lim muassasalaridagi ishning to'g'ri taqsimlanishi.

3. *Adaptiv psixoprofilaktika* – shaxsning kasbiy moslashuvi, ya'ni pedagogik jamoaga moslashuvini o'z ichiga qamrab oladi.

4. Pedagoglardagi depressiyani oldini olishga qaratilgan *profilaktik ishlar*.

5. Pedagogik jamoadagi hamkorlik buzilganda, nizolar yuzaga kelganda olib boriladigan *korreksion profilaktika*.

6. *Kasbiy rehabilitatsiya*.

7. Shaxsdagi kasbiy yo'nalganlikni oshirishga qaratilgan *manipulyativ profilaktika* [2, 252].

V.V. Gafner kasbiy deformatsiyaga uchragan pedagogni kasbiy rehabilitatsiya qilishning quyidagi yo'llarini tavsiya qiladi:

1. Pedagogning umumpedagogik, kasbiy, psixologik, fan bo'yicha kompetentligini oshirish.

2. Kasbiy deformatsiyasini diagnostika qilish va kasbiy destruksiyani yengib o'tish strategiyasini ishlab chiqish.

3. Shaxsiy va kasbiy rivojlanish treninglarini o'tkazish.

4. Kasbiy biografiyasi refleksiya va keyingi shaxsiy va kasbiy rivojlanishning muqobil ssenariylarini ishlab chiqish.

5. Boshlovchi pedagogning kasbiy dezadaptatsiyasining oldini olish.

6. Pedagogning o'zining hissiy-irodaviy sohasini boshqarish va kasbiy deformatsiyasini tuzatish usullarini egallashiga yo'naltirish.

7. Ta'limning innovatsion shakllari va texnologiyalarini o'zlashtirish.

8. O'qituvchilar o'rtasida ko'riklar, olimpiadalar, kasbiy yutuqlar tanlovi kabi tadbirlarni o'tkazish.

9. Yangi, qo'shimcha o'quv fanlarini o'zlashtirish va fakultativ sifatida o'tkazish [2,23].

Xulosa qilib aytish mumkinki, kasbiy deformatsiya sindromi har qanday kasbiy faoliyat uchun xos bo‘lib, uning paydo bo‘lishi, namoyon bo‘lishi, rivojlanishi, uning oldini olish yoki bartaraf qilish yo‘llarini izlash va samarali qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi hamda har bir harbiy pedagogning shaxs va harbiy pedagog sifatida takomillashuviga, o‘z xizmat faoliyati mazmuni va natijalaridan qoniqish hissiga ega bo‘lishiga, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдусамиев Д.А. Педагогик низоларни бартараф этиш – касбий деформацияни олдини олиш усули сифатида. “Science and education” scientific journal. February 2021/volume 2 issue 2. Pp. 381-386.

2. Ахмедова Ш.А. Педагоглардаги эмоционал толиқиш синдроми психопрофилактикаси бўйича ишлари. Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар мавзусидаги республика 16-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 30 апрель 2020 йил. – Тошкент: Tadqiqot, 2020. – 392 б.

3. Гафнер В.В. Профессиональная деформация и компетентность педагога. Основы безопасности жизни. – 2004. – №10. – С. 22–24.

4. Черлюнчакевич А.И. Профилактика профессиональной деформации педагога высшей школы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. - Москва-2017, - 25 стр.

5. Қаршиева Д.С. Педагог шахсида касбий стресс вужудга келишининг психологик хусусиятлари. Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. - 52 бет.